

ВНУТРИПОЧЕЧНАЯ ГЕМОДИНАМИКА ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ

Жаббаров О.О.

Турсунова Л.Д.

Хужаниязова Н.К.

Ташкентская медицинская академия. *Академия медсестёр.
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162147>

Целью исследования: изучение особенностей внутривисочечной гемодинамики у больных СД 2 типа с диабетической нефропатией.

Материал и методы. Обследованы у 60 больных СД 2 типа с диабетической нефропатией. Из них мужчин 34, женщин 26, в возрасте от 38 до 63 лет. Средняя длительность течения диабета составила $10,3 \pm 0,6$ лет. В соответствии с классификацией диабетической нефропатии (Mogensen СЕ. и соавт. 1983 г.) В проведенном исследовании количество больных с нормоальбинурией составляло 20 человека, с микроальбинурией - 20 человек и с микроальбинурией и нормально повышенным уровнем АД (140/90-150/100 мм. рт. ст.) Всем пациентам выполнено ультразвуковое исследование почек, параметры внутривисочечной гемодинамики – доплерографические показатели PI, RI, Vmax, скорость клубочковой фильтрации (СКФ), микроальбинурия, а так же проведено общеклиническое обследование и лабораторные исследования.

Результаты. По данным наших исследования в I группе у 68 % больных СД 2 уже в нормоальбинурическую стадию заболевания имеет место функциональное нарушение почек. У больных СД 2 в нормоальбинурической стадии развития ДН гиперфильтрация отмечается в 62 % случаев, реномегалия в 74 % случаев, вазодилатационный тип внутривисочечной гемодинамики в 58 % случаев, эндотелиальная дисфункция в 44 % случаев. В II группе у больных с ДН, обусловленной СД 2 в стадии МАУ гиперфильтрация отмечается в 52 % случаев, реномегалия – 69 % случаев, вазоспастический тип внутривисочечной гемодинамики в 61,5 % случаев, эндотелиальная дисфункция в 57,8 % случаев. У гипертензивных больных ДН, обусловленной СД 2, в стадии МАУ в 37,5 % случаев отмечалось снижение уровня фильтрации, реномегалия – в 72,5 % случаев, вазоспастический тип внутривисочечной гемодинамики в 78,4 % случаев, эндотелиальная дисфункция в 75,6 % случаев.

Выводы. Таким образом, при проведенном УЗИ у больных СД 2-типа с ДН выявляются изменения почечной гемодинамики. С увеличением длительности основного заболевания имеет место патология сосудистой стенки более крупных стволочных почечных артерий. При УЗИ почечной гемодинамики у больных с ДН раньше выявляются изменения скоростных показателей, тогда как снижение индексов периферического сопротивления PI и RI более характерно для больных, страдающих СД более 5-10 лет. УЗИ с ЦДК кровотока может быть использовано в комплексе клинического обследования больных с ДН для раннего выявления поражения почек.

Использованная литература:

1. Турсунова, Л., & Жаббаров, О. (2023). Применения сакубитрил. Валсартана у больных с сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса.
2. Jabbarov, O. O. "Disorders Function of the Heart and Kidney in Diabetes Mellitus." (2023).
3. Jabbarov, O. O., A. A. Imamov, N. K. Khuzhaniyazova, L. D. Tursunova, and O. Atakhanova Sh. "Pathogenetic Factors Development of Diabetic Nephropathy." (2023).
4. Tursunova, L. D., and O. O. Jabbarov. "Cardiorenal Syndrome in Patients with Chronic Kidney Disease and Diabetes Mellitus." (2023).

